

**TARAQQIYOTNING YANGI DAVRIDA-PEDAGOG MAQOMINING
YUKSALISHI
В НОВОМ ПЕРИОДЕ РАЗВИТИЯ - ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСА
ПЕДАГОГА
IN THE NEW PERIOD OF DEVELOPMENT - INCREASE OF THE STATUS
OF THE TEACHER**

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi
nigora.atabayeva.74@mail.ru

Obidova Niluzarxon Jo‘raqo‘zi qizi

G‘ofurova Muqaddasxon Shavkatjon qizi

Abduhalilova Madinabonu Sa‘dulla qizi

Andijon davlat pedagogika instituti
Tabiiy fanlar fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagoglarning huquqlari, majburiyatlari va ta’lim tarbiyada tutgan o‘rni, o‘qitish tizimidagi zamonaviy yondashuvlari, pedagoglarni qayta tayyorlash ularga qo‘shimcha kasbiy bilim, malaka va ko‘nikmalarni egallash hamda o‘zining tayanch mutaxassisligi va kasbiga muvofiq mehnat faoliyatini olib borish haqida ma’lumot berilgan. Shu jumladan O‘zbekiston Respublikasida pedagogning maqomi tan olinishi, pedagoglarning o‘z kasbiy faoliyatini yuritishi uchun tashkiliy-huquqiy shart - sharoitlar yaratiladi, ularning ijtimoiy himoyasi ta’minlanadi va huquqlari amalga oshirilishi uchun kafolatlar berilganligi hamda pedagogning huquqlari, sha’ni, qadr-qimmati va ishchanlik obro‘si davlat himoyasi ostida bo‘lishi ham yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Pedagog, metod, ko‘nikma, malaka, layoqat, mutaxassis, modernizatsiyalash, ta’lim-tarbiya, taraqqiyot, innovatsiyalar, kasbiy faoliyat extiyoj, qobiliyat, o‘quv dasturi, axborot, pedagogning huquqlari, ta’lim tashkilotlari, kadrlar, qonunchilik hujjatlari, ta’lim vazirligi, oliy ta’lim, kasbiy bilim, davlat budjeti, attestatsiya, talim ehtiyojlari, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, ta’lim standartlari, o‘quv - uslubiy materiallar.

Аннотация: В данной статье рассматриваются права, обязанности и роль педагогов в образовании, современные подходы в системе обучения, переподготовке педагогов в целях приобретения дополнительных профессиональных знаний, квалификации и навыков в соответствии с их основной специальностью и профессией. В статье дана информация о ведении трудовой деятельности. В том числе за признанием статуса педагога в

Республике Узбекистан создаются организационно-правовые условия для осуществления педагогами своей профессиональной деятельности, обеспечивается их социальная защита и даются гарантии для реализации их прав и также поясняется, что права, честь, достоинство и профессиональная репутация педагога находятся под защитой государства.

Ключевые слова: педагог, метод, умение, квалификация, способность, специалист, модернизация, образование, развитие, инновация, востребованность профессиональной деятельности, способности, учебная программа, информация, права педагога, организации образования, кадры, законодательные документы, Минобразования, высшее образование, профессиональные знания, государственный бюджет, аттестация, образовательные потребности, информационно - коммуникационные технологии, образовательные стандарты, учебно - методические материалы.

Abstract: In this article, the rights, obligations and role of pedagogues in education, modern approaches in the teaching system, retraining of pedagogues in order to acquire additional professional knowledge, qualifications and skills in accordance with their basic specialty and profession are discussed in this article. information about conducting labor activities is given. Including the recognition of the status of a pedagogue in the Republic of Uzbekistan, organizational and legal conditions are created for pedagogues to carry out their professional activities, their social protection is provided and guarantees are given for the realization of their rights and It is also explained that the rights, honor, dignity and professional reputation of the pedagogue are under the protection of the state.

Key words: pedagogue, method, skill, qualification, ability, specialist, modernization, education, development, innovation, professional activity demand, ability, curriculum, information, teacher's rights, education organizations, personnel, legislative documents, Ministry of Education, higher education, professional knowledge, state budget, attestation, educational needs, information and communication technologies, educational standards, educational and methodological materials.

Ta’lim islohotlarini amalga oshirishning ustuvor subyekti o‘qituvchi omili bo‘lar ekan, uning shaxsi va kasbiy kompetentlilik darajasi tizim oldiga qo‘yiladigan vazifalarning samarali bajarilishini hamda kutilgan natijalarga erishishni ifoda etadi. Davlat ta’lim standartlarining bosqichma-bosqich takomillashtirib borilishi o‘qituvchiga kasbiy faoliyatini sezilarli o‘zgartiruvchi va yangi mazmun bilan to‘ldiruvchi talablarni qo‘ymoqda. Chunki mazkur standartlar kompetentli faoliyatli yondashuvga asoslangan bo‘lib, ular o‘quvchilarda shunchaki bilim, ko‘nikma, malakalarni shakllantirish emas, balki uzluksiz ta’lim olishga, ehtiyojlari va

qobiliyatlarini rivojlantirishga layoqatli shaxsni tarkib toptirishga yo‘naltirilganligi bilan farq qiladi. Bu, o‘z navbatida, o‘qituvchi kasbiy mas’uliyatining oshishi va jamiyatdagi o‘rnining o‘zgarishini bildiradi. Ya’ni, pedagoglarni ta’lim jarayonidagi jadal o‘zgarishlarga tez moslashish, o‘ta faollik, doimiy o‘zini rivojlantirish, mustaqil bilim olishga tayyorlik, o‘qitishning zamonaviy yondashuvlari, texnologiyalaridan xabardorlik hamda faoliyatida samarali qo‘llay olish sifatlariga ega bo‘lishi lozimligini anglatadi. Shuning uchun ham o‘qituvchi faqatgina o‘quv dasturlari, darsni tashkil qilish, baholash bilan cheklanmasdan, o‘quvchilarning ichki salohiyatini rivojlantirishi, ularni qiziqtirishi, ergashtira olishi va doimo “bir qadam oldinda” yurishi lozim.[1]

Jamiyat rivojlanib, yosh avlod ta’lim-tarbiyasiga qo‘yilgan ijtimoiy talablarning ortib borishi pedagog mutaxassislar tayyorlash tizimida ham mazmuniy va sifat jihatidan o‘zgarishlar zaruratini yuzaga keltirmoqda. Ushbu muammoning dolzarbligini ta’kidlab, prezidentimiz I.Karimov “Biz yurtimizda yangi avlod, yangi tafakkur sohiblarini, ertaga o‘rnimizga keladigan yoshlarni ma’naviy dunyosini shakllantirishda o‘qituvchi mehnatini qanchalik muhim o‘rin tutishini yaxshi bilamiz. Chunki, o‘qituvchi shundayinki sinf xonasiga fayz va ziyo olib kiradigan, balki minglab murg‘ak qalblarga ezgulik yog‘dusini, hayot maktabini uqtiradigan mo‘tabar zotdir” degan edi. Shuning uchun ham oliy ma’lumotli pedagog kadrlarga bo‘lgan jamiyat talablaridan kelib chiqib, malakali mutaxassislar tayyorlash zarurati yanada kuchaydi. Oliy ta’lim muassasalaridagi ta’lim - tarbiya jarayonini ijtimoiy talablar, demokratik tamoyillar, shuningdek ishlab chiqarishning mutaxassis shaxsiga qo‘yayotgan malakaviy talablaridan kelib chiqib modernizatsiyalash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.[2]

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida pedagogning maqomi to‘g‘risidagi Qonunchilik palatasi tomonidan 2023-yil 1-avgustda qabul qilingan Senat tomonidan 2023-yil 29-sentabrda ma’qullangan 21 ta moddadan iborat bo‘lib quyidagilarni tashkil etadi:

1-modda. Pedagogning maqomi to‘g‘risidagi qonunchilik. Pedagogning maqomi to‘g‘risidagi qonunchilik ushbu Qonun va boshqa qonunchilik hujjatlaridan iboratdir. Agar O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida O‘zbekiston Respublikasining pedagogning maqomi to‘g‘risidagi qonunchiligida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo‘lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo‘llaniladi.

2-modda. Ushbu Qonunning qo‘llanilish sohasi. Ushbu Qonun pedagoglarning huquqlari, majburiyatlari va ular faoliyatining asosiy kafolatlarini belgilaydi. Ushbu Qonunning amal qilishi o‘z faoliyatini O‘zbekiston Respublikasi hududida amalga oshirayotgan davlat va nodavlat ta’lim tashkilotlarining (bundan buyon matnda ta’lim tashkilotlari deb yuritiladi) pedagoglariga nisbatan tatbiq etiladi. Ushbu Qonun 5-

moddasi uchinchi va to‘rtinchi qismlarining, 13-moddasi birinchi qismining, 14-moddasi uchinchi va o‘n birinchi qismlarining amal qilishi asosiy ish faoliyatidan tashqari pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanuvchi shaxslarga hamda harbiy ta’lim muassasalarida pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanuvchi harbiy xizmatchilarga nisbatan tatbiq etilmaydi.

3-modda. Pedagogning maqomi. Ta’lim tashkilotida qonunchilik hujjatlariga muvofiq tuzilgan mehnat shartnomasi asosida ta’lim va tarbiya sohasida kasbiy faoliyatni amalga oshiruvchi hamda tegishli ma’lumotga, kasbiy tayyorgarlikka va ma’naviy - axloqiy fazilatlarga ega bo‘lgan jismoniy shaxs pedagogdir. O‘zbekiston Respublikasida pedagogning maqomi tan olinadi. Pedagoglarning o‘z kasbiy faoliyatini yuritishi uchun tashkiliy-huquqiy shart-sharoitlar yaratiladi, ularning ijtimoiy himoyasi ta’minlanadi va huquqlari amalga oshirilishi uchun kafolatlar beriladi. Pedagogning huquqlari, sha’ni, qadr-qimmatini va ishchanlik obro‘si davlat himoyasi ostida bo‘ladi. Pedagogik faoliyat bilan bog‘liq lavozimlar ro‘yxati tegishincha O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan belgilanadi. Ta’lim tizimida ishlayotgan pedagogning kasbiy darajasiga doir talablar Xizmatchilarning asosiy lavozimlari va ishchilar kasblari klassifikatorida hamda pedagogning kasbiy standartlarida belgilanadi. Agar qonunchilikda boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo‘lsa, pedagogik oliy ma’lumotga ega bo‘lmagan shaxslarga qayta tayyorlash kurslaridan o‘tganidan keyin ta’lim tashkilotlarida pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanish huquqi berilishi mumkin. Zarurat bo‘lganda professional ta’lim tashkilotlari ishlab chiqarish ta’limi ustalarini, shuningdek tegishli bilim hamda amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lgan, oliy ma’lumoti bo‘lmagan boshqa mutaxassislarni amaliy va qo‘shimcha mashg‘ulotlar o‘tkazish uchun jalb etishi mumkin. Ishlab chiqarish ta’limi ustalari qayta tayyorlash kurslaridan o‘tmasdan professional ta’lim tashkilotlarida pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanishga haqli.

4-modda. Murabbiylik. Umumiy o‘rta ta’lim tashkilotida ilk bor kasbiy faoliyatini boshlayotgan shaxsga bir o‘quv yili davriga murabbiylikni amalga oshirish uchun tajribali pedagog biriktiriladi. Murabbiylikni amalga oshirganligi uchun pedagogning bazaviy lavozim maoshiga qo‘shimcha haq to‘lanishi mumkin. Murabbiylikni amalga oshiruvchi pedagogga qo‘yiladigan talablar va uning faoliyatini tashkil etish tartibi qonunchilik hujjatlarida belgilanadi

5-modda. Pedagogning kasbiy faoliyati amalga oshirilishini ta’minlash O‘zbekiston Respublikasining mehnat to‘g‘risidagi qonunchiligiga asosan ish beruvchi pedagogning o‘z kasbiy faoliyatini amalga oshirishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi. Quyidagilar taqiqlanadi: pedagogning kasbiy faoliyatiga aralashish, uning faoliyatini asossiz ravishda tekshirish, pedagog tomonidan ta’lim oluvchilarning bilimlarini to‘g‘ri va xolis baholashga ta’sir ko‘rsatish, shuningdek unga o‘z xizmat

majburiyatlarini bajarishga to’sqinlik qilish; pedagogni kasbiy faoliyati bilan bog‘liq bo‘lmagan ishlarga, shu jumladan hududlarni obodonlashtirishga va qishloq xo‘jaligi ishlariga jalb qilish; pedagogdan uning kasbiy majburiyatlariga taalluqli bo‘lmagan hisobotlarni va boshqa ma’lumotlarni, shu jumladan aholining soliqlar, kommunal to‘lovlar, kreditlar va boshqa qarzdorligi to‘g‘risidagi ma’lumotlarni, bitiruvchilarning bandligi ta’minlanganligi haqidagi hisobotlarni shakllantirishini va taqdim etishini talab qilish; pedagogni ishga joylashtirilmagan, ta’lim bilan qamrab olinmagan va profilaktika hisobida turgan voyaga yetmaganlar hisobini yuritish hamda ularning ijtimoiy moslashuviga ko‘maklashish ishlariga jalb etish; pedagogning zimmasiga tovar va xizmatlarni sotib olish majburiyatini yuklash, shu jumladan ish haqidan uning yozma roziligisiz tovar va xizmatlar uchun mablag‘ ushlab qolish. Davlat umumiy o‘rta, o‘rta maxsus va professional ta’lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan pedagoglar davlat tomonidan o‘quv qo‘llanmalar bilan bepul ta’minlanadi. Davlat ta’lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan pedagoglar ta’lim jarayonida foydalanadigan birlamchi o‘quv-uslubiy materiallar va o‘quv qurollari bilan davlat tomonidan bepul ta’minlanadi. Pedagogni uning kasbiy faoliyati bilan bog‘liq bo‘lmagan, lekin siyosiy va ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan tadbirlarga (saylovlarni tashkil etish va o‘tkazish jarayonlarida ishtirok etishga, test sinovlarida auditoriya nazoratchisi vazifasini bajarish, aholini ro‘yxatga olish ishlarida ko‘maklashishga, ta’lim tashkilotlarini tekshirish hamda attestatsiyadan o‘tkazish jarayonlarida ekspert sifatida ishtirok etishga va boshqalarga) jalb qilish uning roziligiga ko‘ra, u bilan tuzilgan shartnomaga asosan, qo‘shimcha haq to‘lash evaziga, ishdan bo‘sh vaqtida yoki ish joyi bo‘yicha o‘rtacha ish haqi saqlangan holda amalga oshiriladi. Pedagogni biron-bir shaklda mehnatga ma’muriy tarzda majburlash, shuningdek pedagogning kasbiy faoliyatiga qonunga xilof ravishda aralashish yoki uning o‘z xizmat majburiyatlarini bajarishiga to’sqinlik qilish qonunda belgilangan tartibda javobgarlikka sabab bo‘ladi.

6-modda. Pedagogning huquqlari. Pedagog o‘z kasbiy faoliyatini amalga oshirishda quyidagi huquqlarga ega: zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, o‘qitish va tarbiya vositalarini hamda usullarini erkin tanlash va ulardan foydalanish; belgilangan tartibda mualliflik dasturlarini va o‘qitish uslubiyotini ishlab chiqish va joriy etish, ijodiy faollik ko‘rsatish, shuningdek tegishli o‘quv fanlari, kurslari va modullaridan foydalanish; kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratilishini talab qilish; o‘quv, ilmiy va uslubiy yo‘nalishlardagi davlat axborot-resurs hamda axborot-kutubxona markazlarining xizmatlaridan bepul foydalanish; davlat ta’lim standartlarini, davlat ta’lim talablarini, malaka talablarini, o‘quv rejalari va o‘quv dasturlarini ishlab chiqish jarayonida ishtirok etish; ilmiy, ilmiy-tadqiqot va ijodiy faoliyatni amalga oshirish, tajriba-sinov faoliyatida ishtirok etish, innovatsiyalarni ishlab chiqish va joriy etish; qonunchilik hujjatlariga muvofiq

ijodiy ta’til olish; ta’lim tashkilotini boshqarishda, shuningdek ta’lim tashkilotining faoliyati bilan bog‘liq masalalarni muhokama qilishda ishtirok etish; o‘z kasbiy huquqlarini va manfaatlarini ifoda etish hamda himoya qilish uchun pedagoglarning jamoat birlashmalariga birlashish va ularda ishtirok etish; o‘z kasbiy faoliyatiga g‘ayriqonuniy ravishda aralashuvdan himoyalanish; pedagogik faoliyati davomida o‘ziga birlashtirilgan sinfdagi (guruhdagi, kursdagi) ta’lim oluvchilarning bilimini mustaqil baholash; ta’lim oluvchilar va ularning ota-onalari (qonuniy vakillari) tomonidan pedagogning kasbiga hurmat bilan munosabatda bo‘lishni talab qilish; davlat sog‘liqni saqlash muassasalarida majburiy tibbiy ko‘rikdan bepul o‘tish (davlat ta’lim tashkilotlari uchun); ta’lim oluvchilarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishda ishtirok etish. Pedagog qonunchilik hujjatlariga muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo‘lishi mumkin. Pedagog o‘zining kasbiy faoliyatini amalga oshirish davomida o‘z sha’ni, qadr-qimmati va ishchanlik obro‘cini himoya qilish uchun sudga da’vo arizasi bilan murojaat qilgan, shuningdek o‘z huquqlarini buzayotgan davlat organlarining g‘ayriqonuniy qarorlari, ular mansabdor shaxslarining harakatlari (harakatsizligi) ustidan shikoyat qilgan taqdirda davlat bojini to‘lashdan ozod qilinadi.

Ta’lim tashkiloti tomonidan pedagogning kasbiy faoliyatiga qonunga xilof ravishda aralashish yoki uning xizmat majburiyatlarini bajarishiga to‘sqinlik qilish bilan bog‘liq huquqbuzarlik sodir etilgan taqdirda, pedagog ma’muriy huquqbuzarlik to‘g‘risida bayonnoma tuzilmagan holda, o‘z arizasida huquqbuzarning shaxsi, ma’muriy huquqbuzarlik sodir etilgan joy, vaqt va uning mohiyati to‘g‘risidagi ma’lumotlarni, shuningdek ishni hal etish uchun zarur bo‘lgan boshqa ma’lumotlarni ko‘rsatib, sudga bevosita murojaat qilishga haqli.

7-modda. Pedagogning majburiyatlari. Pedagog o‘z kasbiy faoliyatini amalga oshirishda: ta’lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilarining sha’ni, qadr-qimmati va ishchanlik obro‘cini hurmat qilishi; o‘quv mashg‘ulotlarini o‘quv dasturlari va davlat ta’lim standartlariga muvofiq sifatli o‘tkazishi; o‘quv mashg‘ulotlari davomida ta’lim oluvchilarning bilim darajasini oshirish uchun zarur choralar ko‘rishi; axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan, o‘qitish va tarbiyaning ilg‘or hamda innovatsion shakllari va usullaridan foydalanishi; ta’lim oluvchilarning psixologik va o‘ziga xos xususiyatlarini, jismoniy va ruhiy salomatligini, fiziologik rivojlanishini hisobga olishi, alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan shaxslarni o‘qitish uchun shart-sharoitlar yaratilishiga e’tibor qaratishi va ularni kamsitmasligi; voyaga yetmagan ta’lim oluvchilar bilan ta’lim-tarbiya ishlarini ularning ota-onasi yoki boshqa qonuniy vakillari bilan hamkorlikda olib borishi; o‘z malakasini muntazam ravishda oshirib borishi, egallab turgan lavozimiga muvofiqlik jihatidan davriy attestatsiyadan o‘tishi; ta’lim tashkilotining ustaviga va (yoki) boshqa ta’sis hujjatlariga, ichki mehnat tartibi qoidalariga va pedagogik etika qoidalariga rioya etishi; majburiy tibbiy ko‘rikdan o‘z

vaqtida o‘tishi shart. Pedagogning zimmasiga qonunchilik hujjatlariga muvofiq boshqa majburiyatlar ham yuklatilishi mumkin.

8-modda. Pedagogik etika qoidalari. Pedagogik etika qoidalari pedagog o‘z kasbiy majburiyatlarini bajarishi chog‘ida amal qilishi lozim bo‘lgan qoidalar majmuidan iboratdir. Pedagogik etika qoidalari ta’lim tashkilotlari uchun tegishincha O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan ishlab chiqiladi va belgilangan tartibda tasdiqlanadi. Pedagogik etika qoidalarini bilish va ularga amal qilish pedagogning o‘z kasbiy majburiyatlarini bajarishining sifat ko‘rsatkichlarini hamda pedagogning mehnat intizomini belgilaydigan mezondir. Pedagogik etika qoidalarining pedagog tomonidan buzilishi uni mehnat to‘g‘risidagi qonunchilikka asosan intizomiy javobgarlikka tortish uchun asos bo‘ladi.

9-modda. Pedagoglarni tayyorlash. Pedagoglarni tayyorlash oliy ta’lim tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladi. Pedagoglarni tayyorlash qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda, professional ta’lim tashkilotlari tomonidan ham amalga oshirilishi mumkin. Pedagogika ta’lim yo‘nalishi hamda mutaxassisligi bo‘yicha o‘quvchi va talabalarni professional va oliy ta’lim tashkilotlariga o‘qishga qabul qilish davlat granti va to‘lov-shartnoma asosida amalga oshiriladi. Davlat oliy ta’lim tashkilotlariga o‘qishga qabul qilishning davlat buyurtmasini shakllantirishda oliy ma’lumotli pedagog kadrlarga ehtiyoj yuqori bo‘lgan hududlar uchun davlat grantlari asosidagi maqsadli qabul ko‘rsatkichlari ajratilishi mumkin.

10-modda. Pedagoglarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. Pedagoglarni qayta tayyorlash ularga qo‘shimcha kasbiy bilim, malaka va ko‘nikmalarni egallash hamda o‘zining tayanch mutaxassisligi va kasbiga muvofiq mehnat faoliyatini olib borish imkoniyatini berish maqsadida amalga oshiriladi. Pedagoglar malakasini oshirish ularga o‘z kasbiy bilim, malaka va ko‘nikmalarini chuqurlashtirish hamda yangilab borish, shuningdek toifasini (lavozimini) oshirish imkoniyatini berish maqsadida amalga oshiriladi. Pedagoglarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishga doir faoliyat kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish bo‘yicha ta’lim tashkilotlari (institut, markaz, fakultet va boshqalar) tomonidan amalga oshiriladi. Pedagoglarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish shakllari hamda muddatlari tegishli davlat ta’lim talablari bilan belgilanadi. Qayta tayyorlash va malaka oshirish jarayonida pedagog o‘zining kasbiy fanlaridan tashqari qo‘shimcha fanlarni (chet tilini, axborot texnologiyalarini, ijtimoiy-gumanitar fanlarni va boshqalarni) ixtiyoriy ravishda o‘zlashtirishi mumkin. O‘quv rejasi va o‘quv dasturi o‘zgarganda (yangi fan kiritilganda yoki mavjud fan chiqarib tashlanganda) davlat ta’lim tashkilotlarining pedagoglarini yangi turdosh fan bo‘yicha qayta tayyorlash O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti mablag‘lari hisobidan amalga oshiriladi. Davlat ta’lim tashkilotlari pedagoglarining malakasini belgilangan muddatlarda va

hajmda oshirish xarajatlari O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti mablag‘lari hisobidan qoplanadi. Nodavlat ta’lim tashkilotlari pedagoglarining malakasini oshirish ish beruvchi tomonidan belgilangan tartibda amalga oshiriladi [3]

Darhaqiqat muhtaram Prezidentimiz aytganlaridek- Biz ustozni otaday ulug‘ deb bilgan, doimo ardoqlagan ma’rifatparvar xalqning vakillarimiz. Men ham o‘qituvchi, muallim deganda o‘zim uchun eng aziz va hurmatli bo‘lgan, ziyoli va zamonaviy, samimiy va mehribon insonlarni tasavvur qilaman. Chunki hammamizga ham shu muallim saboq va ta’lim berib, mehribon ota-onalarimiz qatorida tarbiyalagan, – dedi davlat rahbari yig‘ilish avvalida. – Bugungi kunda O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davri poydevorini yaratyapmiz. Bunda bizning eng yaqin ko‘makchilarimiz ustoz va murabbiylar, ilmiy va ijodkor ziyolilardir. Har bir oila, har bir bola hayoti maktab bilan bog‘langani, bu masala davlatning, jamiyatning eng muhim ishi ekani ta’kidlandi. – Hammamiz aziz farzandlarimiz hayoti va taqdirini o‘qituvchi va murabbiylarga ishonib topshiramiz. Mana shunday beqiyos boylik posbonlari, kelajak bunyodkorlari bo‘lgan bu mo‘tabar zotlarga munosib hurmat-ehtirom ko‘rsatishimiz kerak.[4]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xusnidinova Gulnoza Zohidjon qizining “Bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy moslashtirishning pedagogic shart-sharoitlari” Dissertatsiya. Toshkent 2014-yil
2. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – engilmas kuch. – T.: Ma’naviyat, 2008. – 173b.
3. <https://lex.uz/docs/-6786401>
4. <https://www.sbtsue.uz/uz/news/view/324>
5. Atabayeva, N., & Soyibjonova, M. (2024). HURRIYAT SHAMOLI BO‘LIB ESGAN G‘ULOM ZAFARIY IJODIGA BIR NAZAR. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
6. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME‘ROSLARNING MA’NAVIY–G‘OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.
8. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O‘RNI MILLIY G‘OYA VA YOSHLAR.
9. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME‘ROSLARNING MA’NAVIY–G‘OYAVIY AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 22(7), 111-112.
10. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O‘ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O‘RNI MILLIY G‘OYA VA YOSHLAR